

Analítica de datos en la educación superior: Tendencias, aplicaciones, beneficios y desafíos

Data analytics in higher education: Trends, applications, benefits and challenges

Análise de dados no ensino superior: Tendências, aplicações, benefícios e desafios

Lorena Litai Ramos Luna

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Ciudad de México, México

Correo Electrónico: lorena.litai@xanum.uam.mx

<https://orcid.org/0000-0002-9561-5889>

Resumen

La analítica de datos es utilizada de forma común en distintas esferas. El proceso que conlleva la analítica de datos implica el análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, siendo estas dos últimas etapas las más valiosas, ya que van más allá del análisis cuantitativo tradicional en las organizaciones. La tendencia se traslada a las organizaciones educativas. De este modo, en el ámbito de la educación superior, es creciente el interés por extraer, analizar y clasificar datos, además de la posibilidad de encontrar patrones, tendencias o anomalías en el conjunto. En este sentido, el objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de la literatura especializada sobre analítica de datos en educación superior de 2019 a 2024, para identificar las tendencias de la analítica de datos, sus principales aplicaciones, beneficios y desafíos en la implementación. Método. De un total de 307 documentos encontrados a partir de la herramienta búsqueda avanzada en Scopus, se seleccionó una muestra de 37 artículos. Resultados. Se encuentra que, en el campo, el término preminente es el análisis de big data, con un 43% de los documentos de la muestra. Las diferentes aplicaciones se agrupan en los niveles micro, meso y macro, destacando que, con un 22% de la muestra, el área de diseño de programas de enseñanza es la más nutrida a la luz del presente

estudio. Conclusión. El trabajo contribuye en brindar una mirada cualitativa exploratoria al campo de estudio de la analítica de datos.

Palabras clave: Data analysis, educational innovations, educational organizations, higher education.

Abstract

Data analytics is commonly used in different spheres. The process involved in data analytics involves descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analysis, with the latter two stages being the most valuable, as they go beyond traditional quantitative analysis in organizations. The trend is moving to educational organizations. Thus, in the field of higher education, there is growing interest in extracting, analyzing and classifying data, in addition to the possibility of finding patterns, trends or anomalies in the set. In this sense, the objective of this study is to carry out a systematic review of the specialized literature on data analytics in higher education from 2019 to 2024, to identify trends in data analytics, its main applications, benefits and challenges in implementation. Method. From a total of 307 documents found from the advanced search tool in Scopus, a sample of 37 articles was selected. Results. It is found that, in the field, the preeminent term is big data analysis, with 43% of the documents in the sample. The different applications are grouped into micro, meso and macro levels, highlighting that, with 22% of the sample, the area of teaching program design is the most extensive in light of the present study. Conclusion. The work contributes by providing a qualitative exploratory look at the field of study of data analytics.

Keywords: Data analysis, higher education, educational organizations, educational innovations.

Resumo

A análise de dados é comumente usada em diferentes esferas. O processo envolvido na análise de dados envolve análises descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas, sendo estas duas últimas etapas as mais valiosas, pois vão além da análise quantitativa tradicional nas organizações. A tendência é transferida para

organizações educacionais. Assim, no âmbito do ensino superior, existe um interesse crescente na extração, análise e classificação de dados, além da possibilidade de encontrar padrões, tendências ou anomalias no todo. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura especializada sobre análise de dados no ensino superior de 2019 a 2024, para identificar as tendências em análise de dados, suas principais aplicações, benefícios e desafios na implementação. Método. De um total de 307 documentos encontrados por meio da ferramenta de busca avançada do Scopus, foi selecionada uma amostra de 37 artigos. Resultados. Verifica-se que, na área, o termo que se destaca é análise de big data, com 43% dos documentos da amostra. As diferentes aplicações estão agrupadas nos níveis micro, meso e macro, destacando-se que, com 22% da amostra, a área de concepção de programas de ensino é a mais extensa à luz do presente estudo. Conclusão. O trabalho contribui para proporcionar um olhar qualitativo exploratório sobre o campo de estudo da análise de dados.

Palavras-chave: Análise de dados, inovações educacionais, organizações educacionais, ensino superior.

Introducción

La analítica de datos es utilizada de forma común en distintas esferas, sirve para conectar individuos, empresas, dispositivos y gobiernos a través de transacciones e interacciones sociales (Loebbecke y Picot, 2015). Lo anterior responde a que, en la actualidad, nos encontramos en una era digital en la que existe un amplio margen de información disponible que es susceptible de ser recopilada y aprovechada por las organizaciones para distintos fines. El problema radica en cómo hacer frente al crecimiento masivo y no estructurado de datos que se compilan de diversas fuentes (JianMing, y Rafi, 2019). De esta manera, como arguyen Alkhalil et al. (2021), los grandes volúmenes de datos deben analizarse de manera oportuna para advertir sus beneficios potenciales.

La finalidad de la analítica de datos varía dependiendo de las características organizacionales donde se implemente una iniciativa de este tipo, sin embargo, a grandes rasgos, se pueden referir por ejemplo, la búsqueda de ventaja competitiva,

la materialización de objetivos de desempeño empresariales, la exploración de oportunidades de negocio, la optimización de procesos existentes para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de productos y servicios, la toma de decisiones basada en datos y la elaboración de estrategias para proyectos futuros, por mencionar algunos (Ashaari, et al., 2021; Loebbecke y Picot, 2015; Nguyen, Gardner, y Sheridan,2020).

El proceso que conlleva la analítica de datos implica el análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, siendo estas dos últimas etapas las más valiosas, ya que van más allá del análisis cuantitativo tradicional en las organizaciones (Losi, Isaacson y Boyle, 2022). Una de las cuestiones presentes en el campo de estudio sobre la implementación de un proceso de analítica de datos, son las competencias laborales demandadas por organizaciones de diversos sectores. Se espera que tales aptitudes de empleabilidad, formen parte de los planes de estudios ofertados en la educación superior, es decir, existe una importante demanda en el mercado laboral de profesionales que puedan liderar una iniciativa de datos (Liu, Zhang y Wang, 2022; Umamaheswaran, et al., 2023; Venkatraman, Overmans y Wahr, 2019).

Por ello la tendencia se traslada a las organizaciones educativas en todos los niveles, desde el ámbito formativo en las aulas de clases, hasta el nivel de la gestión escolar, posicionando a la analítica de datos como una alternativa que permite a las instituciones hacer frente a los desafíos del entorno y pervivir ante la incertidumbre (El Alfy, Gómez, y Dani, 2019; Lesjak, Natek, y Kohun, 2021; Tarmizi et al., 2019). De este modo, en el ámbito de la educación superior, es creciente el interés por extraer, analizar y clasificar datos, además de la posibilidad de encontrar patrones, tendencias o anomalías en el conjunto. La finalidad es predecir comportamientos que puedan ser utilizados en la toma de decisiones para llevar a cabo una gestión efectiva (Aldowah et al. 2019; Ashaari et al., 2021; Gaftandzhieva et al., 2023; Nguyen, Gardner, y Sheridan,2020).

De manera general, algunas de las aplicaciones de la analítica de datos en educación superior son, por ejemplo: analítica del aprendizaje (Aldowah et al.,

2019); retención estudiantil (Palacios et al., 2021; Zeineddine Braendle y Farah, 2021); diseño de programas de enseñanza (Eken, 2020; Larre-Bolaños-Cacho, et al., 2020; Losi, Isaacson y Boyle, 2022; Memarian y Doleck, 2024; Umamaheswaran et al., 2023; Venkatraman, Overmans y Wahr, 2019; Woodside, et al., 2020); deserción estudiantil (Tarmizi, et al., 2019), satisfacción estudiantil (Liu, Zhang y Wang, 2022; Tomy y Pardede, 2019), rendimiento académico (Gaftandzhieva et al., 2022; 2023), desempeño docente (Chávez et al., 2020) entre otros.

Ante la emergencia y proliferación de dicha tendencia en el campo de estudio de la educación superior, es imprescindible emprender trabajos de investigación que den cuenta de la adopción, desarrollo e implicaciones de la analítica de datos. En este sentido, el objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de la literatura especializada sobre analítica de datos en educación superior de 2019 a 2024, para identificar las tendencias de la analítica de datos, sus principales aplicaciones, beneficios y desafíos en la implementación. De un total de 307 documentos encontrados a partir de la herramienta búsqueda avanzada en Scopus, se seleccionó una muestra de 37 artículos.

Revisiones sistemáticas de literatura especializada, en el campo de la analítica de datos en la educación superior, que presentan similitud con el estudio que se desarrolla a continuación, son: Lesjak, Natek, y Kohun (2021) y El Alfy, Gómez y Dani (2019). En el primer caso, los autores documentan usos, ventajas y oportunidades en big data. En el segundo caso El Alfy, Gómez y Dani (2019) identifican qué es la analítica del aprendizaje, los beneficios de la misma y los desafíos ante la implementación. El trabajo se relaciona en el sentido de documentar beneficios y desafíos, sin embargo aporta al ampliar el término de búsqueda a analítica de datos. Además, la investigación difiere al hacer exhaustiva la documentación sobre distintas aplicaciones en los niveles micro, meso y macro de la analítica de datos en la educación superior.

Materiales y Método

El tipo de estudio es cualitativo exploratorio, en el cual se ha llevado a cabo una revisión sistemática de literatura especializada en el que se siguió la pregunta de

investigación ¿Cuáles son las tendencias, aplicaciones, beneficios y desafíos en la implementación de la analítica de datos en la educación superior? La respuesta a la pregunta de investigación permite establecer un acercamiento al campo en miras de construir, en una agenda futura, un abordaje teórico desde las ciencias sociales.

En este caso, para mantener la precisión se mantiene la expresión “*data analytics*”, manteniendo lo que señalan Nguyen, Gardner, y Sheridan (2020), respecto de que se han planteado y adoptado una variedad de términos para describir conceptos y procesos similares en el campo de estudio. Usando dicha expresión, se llevó a cabo una búsqueda avanzada para el periodo 2019-2024 en Scopus. Los términos utilizados son: (“data analytics” AND (“higher education” OR “universities”)), específicamente descritos tanto en el título como en las palabras clave, obteniendo 67 y 240 resultados respectivamente.

Con estos datos, se realizó una primera revisión de la producción científica de mayor impacto, a partir del contenido de los resúmenes. Como criterios de inclusión, se tomaron en cuenta artículos referentes al campo de la educación superior a nivel micro (individuos), meso (organizaciones) y/o macro (campo organizacional). Se incluyeron investigaciones empíricas, artículos de revisión sistemática de literatura y trabajos en los que se realizara un desarrollo teórico. Como criterio de exclusión, se descartaron tanto aquellos artículos que no estuvieran relacionados con el campo de la educación superior, así como documentos producto de conferencias. Como resultado de esta fase se obtuvo una muestra de 83 artículos.

En la segunda revisión, se llevó a cabo un análisis del contenido de cada documento. Como herramienta de apoyo, se construyó una matriz en la que se evaluaron los siguientes aspectos: número de citas, aplicación educativa, campo de la analítica de datos mencionado, tipo de trabajo, país, nivel (micro, meso o macro), afiliación de los autores y revista. Se consideraron las categorías: aplicaciones, beneficios y desafíos en la implementación de la analítica de datos en la educación superior. De esta manera como criterio de inclusión, se encuentra la necesaria relación entre el campo de la analítica de datos y su correspondiente aplicación en el campo de la educación superior. Como producto de esta etapa se obtuvo una

muestra final de 37 artículos, de los cuales alrededor del 30% son revisiones sistemáticas de literatura, 57% trabajos de investigación empíricos y 13% discusiones teóricas. Se encuentran representados países como: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Pakistán, Irak, Turquía, Malasia, Australia, Sudáfrica, India, Estados Unidos, Chile y México.

Tendencias de la analítica de datos en educación superior

Para describir las principales tendencias de la analítica de datos, se utiliza la clasificación propuesta por Nguyen, Gardner, y Sheridan (2020) sobre las corrientes que caracterizan al campo, estas son: analítica del aprendizaje, analítica académica, y minería de datos educativos. Por la preminencia del término en la búsqueda y por implicar procesos similares entre uno y otro, se añade el concepto análisis de big data, el cual se utiliza en un 43% de los documentos de la muestra, de los cuales, el 75% son trabajos de investigación empírica, el 12.5% revisiones sistemáticas de literatura y 12.5% trabajos teóricos. El término analítica de datos se emplea en el 30% de documentos de la muestra, de la cual, cerca del 55% son trabajos de investigación empírica, 27% revisiones sistemáticas de literatura y el 19% trabajos teóricos.

En el caso de la analítica del aprendizaje (Learning Analytics), aunque se asocia con varias concepciones, se centra mayoritariamente en la aplicación de técnicas y herramientas de análisis de datos que buscan diagnosticar y mejorar el aprendizaje y la enseñanza. La analítica del aprendizaje permite recopilar, integrar, analizar y presentar informes de datos para ofrecer un modelado descriptivo y predictivo en tiempo real, de modo que se puedan proponer acciones de mejora que incidan en el perfeccionamiento de materiales didácticos y la implementación de mejoras en el entorno educativo. Por ejemplo, se puede emplear para identificar a los estudiantes en riesgo de reprobación de una asignatura; adaptar la enseñanza a los estilos de aprendizaje del estudiantado; o, brindar retroalimentación al profesorado sobre la efectividad de un curso (Foster y Francis, 2020; Hwang y Hanson 2021; Mago y Khan, 2021; Nguyen, Gardner, y Sheridan 2020). La utilización de esta herramienta en la muestra, corresponde alrededor del 11% de los trabajos revisados, de los

cuales el 75% son revisiones sistemáticas de la literatura (Aldowah, et al. 2019; Bellaj, et al., 2024; El Alfy, Gómez y Dani, 2019).

Entre los tipos de analítica del aprendizaje que Nguyen, Gardner, y Sheridan (2020) y Mago y Khan (2021), destacan se encuentran: Análisis de contenido, el cual permite analizar textos para desvelar significados subyacentes; Discourse Analytics, examina los canales de comunicación en los que los estudiantes interactúan, al igual que los datos y el lenguaje utilizado en el proceso de aprendizaje; Social Learning Analytics, explora tanto el proceso de aprendizaje desde la perspectiva social, como las interacciones a través de plataformas sociales; Disposition Analytics, permite indagar sobre datos educativos tales como estilos de aprendizaje para predecir comportamientos que puedan mejorar la enseñanza. En suma, la analítica del aprendizaje se orienta directamente hacia estudiantes y profesores ubicándose en un micro y meso nivel.

La analítica académica (Academic Analytics) tiene como propósito, apoyar las operaciones institucionales y la toma de decisiones estratégicas. Permite identificar cuestiones académicas como la tasa de deserción escolar o el desempeño académico. La orientación es hacia la administración escolar y las personas encargadas de formular políticas educativas (Nguyen, Gardner, y Sheridan,2020). Se puede encuadrar en los niveles meso y macro. En la revisión sistemática, son representativos en esta categoría los trabajos que enuncian la relación entre big data y la mejora en el desempeño organizacional de las IES (Ashaari et al., 2021;Khaw y Teoh, 2023; Kibe, Kwanya y Owano, 2020; Marchena y De la Vega, 2021).

Por otro lado, la minería de datos educativos (Educational Data Mining) hace alusión al descubrimiento y la extracción de datos educativos a partir de grandes conjuntos; conforma un campo interdisciplinario que permite describir tendencias y predecir comportamientos sobre los estudiantes y su aprendizaje (Alkhalil et al.,2021; Nguyen, Gardner, y Sheridan,2020; Palacios et al., 2021; Tahiru, Parbanath y Agbesi, 2023; Tarmizi et al.2019). El proceso de la minería de datos, una vez que se ha seleccionado y estructurado una base de datos, consta de: limpieza de datos,

integración de datos, selección de datos, transformación de datos, extracción de datos, evaluación de patrones y representación de conocimiento. En el mismo proceso, se pueden utilizar algoritmos para extraer los datos y poder presentarlos en forma comprensible (Tarmizi et al.2019). Las técnicas de minería de datos son agrupadas en tres categorías: asociación, predicción y agrupamiento. En la primera, se incluyen algoritmos de clasificación como árboles de decisión, redes neuronales artificiales y, modelos de regresión, por enunciar algunos. En la segunda se encuentran análisis de correlación y análisis de secuencia. Por último, en el agrupamiento, se encuentran las redes neuronales (Alkhalil et al.,2021).

El análisis de big data se define como el procesamiento de una gran cantidad de datos estructurados y no estructurados que, debido a su complejidad, requieren de técnicas cuantitativas para descubrir patrones. Se reconoce que los datos provienen de una amplia variedad de fuentes (Marchena y De la Vega, 2021). Según Alkhalil et al., (2021), los datos estructurados son aquellos que se pueden almacenar de manera sencilla y fluida, siendo que pueden ser consultados a través de bases de datos mediante algoritmos o mediante un motor de búsqueda. Por otro lado, los datos no estructurados, se encuentran desorganizados, lo que hace difícil su procesamiento y análisis, se caracterizan por no formar parte de una base de datos preestablecida. De acuerdo con Lesjak, Natek, y Kohun (2021), entre las técnicas y herramientas que se manejan en el análisis de big data se encuentran: la minería de datos, las técnicas de elaboración de perfiles, las herramientas de inteligencia empresarial, el aprendizaje automático y el análisis visual, por mencionar algunos.

Tarmizi et al. (2019) señalan que en el análisis de big data se ubican las etapas descriptiva, predictiva y prescriptiva. La primera también se conoce como fase de diagnóstico, se emplea para examinar tanto pasado como presente y responde a la pregunta ¿Porqué sucedió? En esta etapa se adopta el enfoque estadístico descriptivo, pudiendo incluir algoritmos para realizar la clasificación, agrupación y categorización de los datos por tiempo. En cuanto al análisis predictivo, se puede construir y evaluar un modelo cuyo objetivo es la estimación del futuro a través de datos descriptivos. En esta fase se recurre a modelos probabilísticos, aprendizaje

automático, minería de datos y modelado de datos para realizar pronósticos. Por último, el análisis prescriptivo se utiliza para realizar pronósticos a partir de lo obtenido en las fases anteriores. Como fuente primaria se utiliza la simulación de escenarios posibles para emitir recomendaciones prácticas.

Aplicación de las analíticas de datos

Retención. Palacios et al., (2021) describen que la retención se vincula a aspectos como la reputación de la institución y el bienestar financiero, por lo que debe ser atendida de forma prioritaria, planteando soluciones oportunas. Para Palacios et al., (2021), la minería de datos educativos, como área científica emergente, permite formular modelos predictivos a gran escala a los que las organizaciones educativas pueden recurrir para abordar la retención estudiantil, esto con la finalidad de comprender el contexto en el que ocurre dicho fenómeno, asociado por ejemplo, con el aprendizaje, factores académicos, demográficos y financieros. Por su parte, Zeineddine, Braendle y Farah (2021) resaltan que, a través de los modelos predictivos sobre el desempeño de los aprendices, es posible identificar a quienes requieren atención y apoyo académico inmediato.

Deserción estudiantil. Tarmizi et al. (2019) sugieren que, desde la minería de datos educativos, se puede identificar tempranamente a estudiantes en riesgo de deserción, y así implementar medidas para evitar que abandonen su formación. Tarmizi et al. (2019) precisan que la deserción escolar se presenta cuando los estudiantes se retiran del curso o, no continúan en el siguiente periodo escolar, o aceptan la oferta educativa pero no se inscriben en el programa académico o, no asisten a clases y obtienen una nota reprobatoria. La tasa de deserción estudiantil, de acuerdo con los autores, puede dañar la reputación financiera de las IES al ser una medida del desempeño organizacional en términos de cómo se organiza la financiación pública para estudiantes matriculados y graduados.

Satisfacción estudiantil. Tomy y Pardede (2019) establecen que desde la minería de texto y el análisis de datos, es posible ayudar a estudiantes a seleccionar y gestionar mejor las materias con respecto a las carreras que desean, lo anterior a través de una aplicación de software que ofrece a estudiantes, universidades y empleadores,

una herramienta predictiva sobre la trayectoria académica del estudiantado y sus posibles opciones profesionales. La satisfacción estudiantil consiste en las expectativas sobre el desempeño percibido. Algunos factores que influyen en este último son: mejor preparación académica, carga de trabajo académico eficiente, desarrollo de habilidades básicas y una conciencia sobre la futura empleabilidad. Sobre este tema, Liu, Zhang y Wang (2022) en su investigación acerca de la implementación de contenidos relacionados con big data en un programa académico de Contabilidad, encuentran que la mejora en el diseño de contenidos de enseñanza, mejora la calidad del currículo, logrando así mayor satisfacción estudiantil.

Desempeño del profesorado: Chávez, et al (2020) utilizan la analítica de datos para comparar el desempeño docente de profesores que se dedican exclusivamente a la docencia vs profesores que alternan dicha labor con la investigación, lo anterior en un estudio de caso en el Tecnológico de Monterrey, universidad privada en México. Como resultado encuentran que la calidad de la enseñanza se incrementa con el nivel de competencia de los profesores investigadores.

Diseño de servicios para la comunidad universitaria. Ahmad, JianMing, y Rafi, (2019) plantean el uso de big data para rediseñar los patrones de servicios mediante los cuales llevan a cabo sus operaciones, transformándose en lo que se reconoce como una biblioteca inteligente, la cual puede utilizar datos de forma masiva. La finalidad es brindar mejores servicios a los usuarios de las bibliotecas. En este sentido, Hwang y Hanson (2021) también retoman el caso de las bibliotecas académicas, dado su potencial para recopilar datos sobre sus usuarios, teniendo presentes aspectos como la autonomía y la privacidad de los mismos. Un caso más es el de Mustapha et al. (2023), quienes exploran la posibilidad de incorporar el análisis de big data y aplicaciones móviles en la toma de decisiones de las IES.

Igualdad de género. Gaftandzhieva et al. (2022) perfilan una herramienta de analítica de datos con base en un modelo que parte de un conjunto de indicadores para dar seguimiento a la igualdad de género desde las partes interesadas, así pueden monitorear, por ejemplo, tendencias y discrepancias en el trato del personal,

reclutamiento de una fuerza laboral diversa, predicción de los grupos con posibilidades de renuncia y eliminación del sesgo para generar un ambiente de igualdad.

Desempeño organizacional. Marchena y De La Vega (2021) proponen, desde una perspectiva empresarial, la adopción del big data en las IES para hacer frente a los desafíos, por ejemplo, al gestionar la experiencia de los estudiantes o reducir la deserción. Los beneficios de tal implementación, se extrapolan en la construcción de una reputación organizacional favorable. De igual manera, desde una perspectiva empresarial, Khaw y Teoh, (2023) determinan que el análisis de big data es un recurso valioso que puede mejorar el desempeño de las IES privadas. Por otra parte, Kibe, Kwanyay Owano (2020) analizan la relación entre desempeño organizacional y la implementación de big data en las IES, encontrando que, esta última, puede mejorar ofreciendo formación especializada a los encargados de llevar a cabo el proceso, suministrando herramientas, equipos adecuados y generando una cultura de datos.

Diseño de programas de enseñanza. Con cerca de un 22% de la muestra, el diseño de programas de enseñanza que incorporan analítica de datos, es el área de aplicación más nutrida a la luz del presente estudio. Esto implica que dicha tendencia ha llegado a la esfera de la educación superior, mayoritariamente atendiendo la demanda de formación tanto de la comunidad estudiantil como del mercado laboral. En este sentido Umamaheswaran, et al. (2023), a partir de un estudio de descripciones de puestos, coinciden en que cada vez son más requeridas las competencias de manejo de algoritmos computacionales, aprendizaje automático y herramientas como BI, Tableau, Python SQL, Excel, entre otros.

Siguiendo esta línea es común perfilar programas de enseñanza para que los estudiantes universitarios se familiaricen con las tecnologías necesarias para la implementación de big data en organizaciones (Eken, 2020). Abordándose por ejemplo, desde la pedagogía, con hallazgos que destacan la enseñanza de ciencia de datos a partir de experiencias prácticas, aprendizaje activo y recursos de aprendizaje significativos (Memarian y Doleck, 2024). En la revisión sistemática de

literatura, se encuentra la aplicación de este tipo de programas por ejemplo, en la enseñanza de música en universidades (Wang, 2024), el diseño de ambientes de aprendizaje con aplicación en pacientes que padecen cáncer de mama (Larre-Bolaños-Cacho et al., 2020), programas de Licenciatura en Tecnologías de la Información (Venkatraman, Overmans y Wahr, 2019) y programas de Licenciatura en Contabilidad (Liu, Zhang y Wang, 2022; Losi, Isaacson y Boyle; 2022; Woodside et al. 2020)

Analítica de datos para la competitividad universitaria. Estrada-Real y Cantú-Ortiz (2022), esgrimen la posibilidad de proporcionar tanto a educadores como administradores universitarios, un marco que les permita diagnosticar cuantitativamente su desempeño actual en enseñanza e investigación, de modo que a partir de la analítica de datos se puedan predecir logros futuros en términos de la competencia, para así poder diseñar estrategias. Esto les permitiría mejorar su desempeño institucional y percepción internacional frente al posicionamiento requerido en los rankings universitarios internacionales. En este rubro se ubicó el trabajo de Kalema y Segooa (2023) quienes utilizan big data para analizar la predicción de financiación para las universidades públicas de Sudáfrica.

Beneficios de la analítica de datos

De manera general, en el estudio realizado se identifica que la analítica de datos tiene como finalidad ulterior el apoyo al aprendizaje y la enseñanza en la educación superior (Aldowah et al. 2019; Foster y Francis, 2020). Alkhalil et al., (2021) enuncian que posibilita la identificación de deficiencias, por ejemplo en métodos de enseñanza. Sin embargo, cabe destacar, que este beneficio impacta en múltiples niveles, con propósitos delimitados en cada uno, además de que provee una visión sistémica para abordar la complejidad del aprendizaje y la enseñanza en interrelación con otros factores como una cultura organizacional basada en datos (Aseeri y Kang, 2023; Nguyen, Gardner, y Sheridan,2020).

En adición, en los trabajos analizados, es común la mención respecto de una mejora en la toma decisiones (Alkhalil et al., 2021; Ashaari et al. 2021; Kibe, Kwanyay Owano, 2020; Foster y Francis, 2020; Gaftandzhieva et al., 2023; Lesjak, Natek, y

Kohun, 2021; Mustapha et al., 2023; Nguyen, Gardner y Sheridan, 2020). De manera general, la toma de decisiones basada en datos depende de la analítica para elaborar estrategias en un horizonte de largo plazo. A este respecto, Alkhalil et al. (2021) exploran cómo las universidades recopilan y analizan datos relevantes para garantizar mediciones precisas de los KPI y así tomar decisiones informadas. Incluso, Lesjak, Natek, y Kohun (2021), visualizan que para las organizaciones educativas, la analítica de datos representa una ventaja competitiva. Por último, Aseeri y Kang (2023) aseguran que, para que las organizaciones obtengan beneficios significativos en la toma de decisiones estratégicas, se requiere de una gestión eficaz, además de conocimientos y habilidades en la gestión de las tecnologías de la información, siendo importante mantener la privacidad y la seguridad de los datos.

Se documenta también que diversos autores (Liu, Zhang y Wang, 2022; Kibe, Kwanyay Owano, 2020; Marchena y De La Vega, 2021; Tarmizi et al., 2019), conciben a la analítica de datos en las IES como una innovación educativa. Se puede citar a Tarmizi et al. (2019) quienes particularizan que la introducción de big data, ayudaría a las universidades a transformar los procesos académicos y administrativos. Para Liu, Zhang y Wang (2022), la introducción de big data en el diseño de un plan de estudios en Contabilidad, representa una innovación curricular, que aunque representa un desafío significativo, impacta en la satisfacción de la comunidad estudiantil. Finalmente, Kibe, Kwanyay Owano (2020) encuentran una relación significativa entre innovación y el análisis de big data en universidades, arguyendo que este último, les permite ser sostenibles y generar conocimientos originales y útiles para la toma de decisiones, lo que genera transformaciones en los procesos de aprendizaje, docencia y gestión.

Desafíos en la implementación

El Alfy, Gómez, y Dani (2019) a partir de una revisión sistemática de la literatura, hacen un análisis sobre los desafíos de la analítica del aprendizaje, los cuales los clasifican como desafíos de gestión, de enseñanza y aprendizaje y, relacionados con la investigación. En los primeros destaca la protección de la privacidad, la

seguridad de los datos y las cuestiones éticas que tienen que ver con el uso de los datos de la comunidad académica y estudiantil en las decisiones de gestión. En este rubro, se añade de Aseeri y Kang (2022; 2023), la importancia de gestar desde la alta dirección una cultura organizacional basada en datos. Los segundos, tienen que ver con el proporcionar una visión integral del proceso de aprendizaje, donde el riesgo es la utilización de indicadores inexactos que puedan ocultar los beneficios relacionados con el aprendizaje y la enseñanza. Estos son predominantes en el campo, en comparación con las categorías de gestión e investigación. Por último, los terceros implican la falta de evidencia de que las metodologías de análisis de datos se utilicen de manera efectiva.

Ahmad, JianMing, y Rafi, (2019), exponen que debido a la multiplicidad de los datos, es difícil la elección y el uso de herramientas analíticas, esto en el caso de su implementación en una biblioteca, donde se deben respaldar grandes volúmenes de datos para habilitar los servicios. De ello se desprende que los desafíos que se enfrentan las universidades al diseñar servicios, tienen que ver con la falta de suministros en cuanto a la infraestructura para satisfacer las necesidades de conservación de información. Siguiendo este planteamiento, Kalema y Segooa (2023) y Lesjak, Natek, y Kohun (2021), hacen hincapié en que cuantos más datos recopila una organización, es más difícil su almacenamiento, por lo cual otro desafío es la privacidad, la seguridad y la accesibilidad de los datos, lo cual, a largo plazo resulta costoso. Al hablar de seguridad, se relacionan temas como el robo de la información, ataques u otras actividades maliciosas que se originan en la red. Se requiere de un sistema de seguridad protegido, así como de técnicas y principios de privacidad.

Otro de los desafíos que implica la utilización de la analítica de datos recaen en el aprendizaje y la adquisición de habilidades, es decir las competencias del personal para llevar a cabo iniciativas de datos (Ahmad, JianMing, y Rafi, 2019; El Alfy, Gómez, y Dani, 2019; Losi, Isaacson y Boyle, 2022; Najim et al., 2020). Coincide en este planteamiento con Eken (2020), al reconocer que existe una demanda cada vez mayor de profesionistas capacitados, para satisfacer la necesidad de las

organizaciones ante la gestión de un sistema de este tipo. Un planteamiento similar se aprecia en la investigación de Kibe, Kwanyay Owano (2020), quienes exploran la importancia de la capacitación, siendo prioritaria la inversión en la formación de empleados cualificados en las funciones del análisis de datos, lo anterior podría darse por ejemplo, mediante el desarrollo de políticas de colaboración e intercambio de recursos entre universidades.

Discusión

A partir de la revisión sistemática de la literatura, es posible afirmar que el término de analítica de datos, se asocia a una multiplicidad conceptual, siendo el más reconocido, el análisis de big data. Una observación más radica en la posibilidad de que la analítica de datos se considere aplicable desde una perspectiva multinivel. A nivel micro, se integran las aplicaciones que inciden en los actores educativos como estudiantado y profesorado, así como en los procesos educativos y el diseño pedagógico de experiencias académicas, tal es el caso de la retención, la deserción, la satisfacción estudiantil, el análisis de desempeño y la innovación curricular; a nivel meso, donde se encuentran los procesos organizacionales, se ha identificado la aplicación de la analítica de datos para medir el desempeño organizacional, el diseño de servicios para la comunidad universitaria, y el diseño de programas de enseñanza; por último, a nivel macro, la analítica de datos posibilita factores como la competitividad universitaria

Una de las limitantes de la temática es que, dicha concepción se asocia a la noción de mercantilización educativa, ya que se afirma su aprovechamiento para la toma de decisiones comerciales (Sabulsky, 2019) y la obtención de beneficios de mercado. Nguyen, Gardner, y Sheridan (2020) se muestran de acuerdo en que la analítica académica está vinculada con la inteligencia empresarial tradicional en la educación superior. Lo anterior como infieren Lesjak, Natek, y Kohun (2021), se asocia a una desigualdad de poder entre naciones, segmentos de población e incluso comunidades científicas.

Asimismo, Marchena y De La Vega, (2021), respecto de la utilización del Big Data en las IES, infieren que puede apoyar la competencia empresarial, siendo que

permite aprovechar los activos de conocimiento. A su vez, Estrada-Real y Cantú-Ortiz (2022), advierten que el sistema de educación superior adopta estrategias de mercado que buscan ser efectivas, siendo que los participantes son conscientes de su rol en un modelo de negocio. No obstante, como sugieren Pringle y Fritz (2019), la educación superior no se asocia desde la academia a los principios económicos y empresariales, sin embargo, dada la obligación de rendir cuentas a la sociedad sobre el gasto público, las funciones sustantivas se encuentran sujetas al escrutinio público.

En el estudio de Palacios et al. (2021), sobre el diseño de un modelo global para la predicción de la deserción escolar, se enuncia que este se nutre de datos para demostrar el riesgo crediticio de instituciones bancarias o programas gubernamentales que brindan asistencia financiera a los solicitantes de educación superior, bosquejando a los estudiantes que están en riesgo de abandono antes de comenzar sus estudios, aunque se especifica que el propósito es generar acciones para dirigir los recursos y así reducir las tasas de retención, lo anterior nos lleva a la cuestión de los aspectos éticos, siendo un área de oportunidad en el campo del estudio de la analítica de datos.

Entre los artículos de la muestra que abordan la cuestión, son El Alfy, Gómez, y Dani (2019) quienes caracterizan las cuestiones éticas relacionadas con el uso de los datos de los estudiantes como un desafío de gestión, no obstante es necesario profundizar en este aspecto. Los autores proponen el establecimiento de políticas institucionales que aboguen por la protección de la privacidad. Un punto más a considerar es la gobernanza de datos, del cual no se documenta alguna mención. Convendría hacer un análisis sobre la interacción entre la gobernanza de datos y la autonomía universitaria. Asimismo, Lesjak, Natek, y Kohun (2021) expresan preocupación sobre las cuestiones éticas, responsabilizando a las organizaciones educativas de diseñar, implementar y actualizar medidas sobre la gestión de los datos.

En un escenario como América Latina, es recomendable tener presente la configuración del sistema universitario y sus problemáticas. El Alfy, Gómez, y Dani

(2019) señalan que las capacidades y beneficios potenciales del análisis de datos no pueden extrapolarse a todas las organizaciones de educación superior. Por lo tanto es necesario establecer una mirada al campo en la que se tomen en cuenta las vicisitudes de las universidades sobre todo en regiones que han pervivido en desigualdad y se han enfrentado a la falta de oportunidades educativas locales. Trabajos como el de Salas-Pico y Yang (2020) muestran las iniciativas relevantes en el campo de las analíticas del aprendizaje en países como Brasil, Ecuador, México y Uruguay. De igual manera, de entre los artículos de la muestra, Palacios et al. (2021), Marchena y De la Vega (2021), Estrada-Real y Cantú-Ortíz (2022) y Larre-Bolaños-Cacho et al., (2020), abordan casos de estudio desde el escenario latinoamericano.

Por otro lado, si bien, las organizaciones públicas están obligadas a dar cuentas a la sociedad sobre su desempeño, también cuentan con restricciones presupuestales importantes, que frenan el avance de iniciativas como la analítica de datos, la cual requiere una inversión considerable, lo cual, como puntualizan El Alfy, Gómez, y Dani (2019), puede generar presión sobre los administradores escolares. No obstante, pese a las limitaciones, una iniciativa de este tipo tiene el potencial de atender, por ejemplo, la retención escolar en las primeras etapas de la formación estudiantil. Cabe la posibilidad de que en el sector privado, sobre todo en las organizaciones privadas de élite, se desarrolle una innovación de este tipo, lo anterior por mantener una estructura de funcionamiento empresarial donde es importante la búsqueda de recursos económicos, así como brindar resultados significativos a la junta de accionistas.

Para finalizar, son necesarios los estudios que den cuenta de la analítica de datos desde un punto de vista crítico. Destaca el trabajo de Prinsloo (2019), que mapea la analítica en la educación superior desde las narrativas dominantes de la cuantificación del valor. Así, menciona que desde los Estudios de Datos Críticos, los datos son vistos como una forma de poder, que se vincula a las esferas económica, política, social y tecnológica, así como a aparatos, estructuras y elementos ambientales y legales. La analítica de datos desde un punto de vista crítico, es vista

como funcionalista al ofrecer soluciones accesibles o incluso proféticas, sin embargo, argumenta Prinsloo (2019) hace invisibles aquellas cosas que no se pueden contar ni medir, incluso el proceso mismo de construcción de algoritmos se realiza desde una caja negra, desde la cual, los criterios de programación son difusos.

Conclusiones

A partir de una revisión sistemática de la literatura especializada en analítica de datos en educación superior, con el objetivo de identificar las principales tendencias, aplicaciones, beneficios y desafíos en la implementación, se encuentra que, las principales corrientes que caracterizan al campo son: analítica del aprendizaje, analítica académica, minería de datos educativos y big data. Este último muestra preeminencia representando un total del 43% de documentos de la muestra.

Por otro lado, respecto de la aplicación de las analíticas de datos se encuentra a nivel micro: retención, deserción, satisfacción estudiantil, desempeño del profesorado; a nivel meso: diseño de servicios para la comunidad universitaria, igualdad de género, medición del desempeño organizacional y diseños de programas de enseñanza, este último, siendo el más importante con cerca de un 22% de la muestra; por último, a nivel macro, la analítica de datos para la competitividad universitaria.

Sobre los beneficios de la analítica de datos, la revisión sistemática de literatura da cuenta de tres rubros, estos son: apoyo en el aprendizaje y la enseñanza en educación superior, toma de decisiones basada en datos y, por último, innovación educativa. En cuanto a los desafíos en la implementación se describen aquellos relacionados con la gestión. En estos, resalta el hecho de incorporar desde la alta dirección una cultura organizacional basada en datos. Un desafío más recae en la infraestructura habilitada para manejar grandes volúmenes de datos. Esto se relaciona también con garantizar la privacidad, la seguridad y la accesibilidad de los datos, lo cual representa una inversión a largo plazo. Se suma el hecho de que es necesario que el personal sea dotado de las competencias laborales requeridas para la gestión de una iniciativa de este tipo.

El trabajo es importante ya que plantea un acercamiento al campo de la analítica de datos, con miras a ampliarse desde un abordaje teórico y de investigación empírica, sobre todo considerando que es necesario profundizar en los aspectos críticos, donde se incluye la reflexión sobre las cuestiones éticas que conlleva la implementación, la vinculación del tema con la mercantilización educativa, así como las implicaciones que pueden verse materializadas en los espacios educativos.

Referencias

- Aseeri, M. y Kang, K. (2022). Big data, oriented-organizational culture, and business performance: A socio-technical approach. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4), 52-66. [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.05](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.05)
- Aseeri, M. y Kang, K. (2023). Organizational culture and big data socio-technical systems on strategic decision making: Cause of Saudi Arabian Higher education. *Education and Information Technologies*, 28, 8999-9024. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11500-y>
- Ahmad, K. JianMing, Z. y Rafi, M. (2019). An analysis of academic librarians competencies and skills for implementation of Big Data analytics in libraries. *Data Technologies and Applications*, 53(2), 201-2016. DOI 10.1108/DTA-09-2018-0085
- Aldowah, H. Al.Samarraie, H. Fauzy, W.M. (2019). Educational data mining and learning analytics for 21st century higher education: A review and synthesis. *Telematics and Informatics*, 37, 13-49. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.01.007>
- Alkhalil, A., Abdallah, M.A.E. Alogali, A. y Aljaloud, A. (2021). Applying Big Data Analytics in Higher Education: A systematic Mapping Study. *International Journal of Information and Communication Technology Education*, 17(3), 29-51. DOI: 10.4018/IJICTE.20210701.oa3
- Ashaari, M.A., Singh, K.S.D., Abbasi, G.A., Amran, A., y Liebana-Cabanillas, F. (2021). Big data analytics capability for improved performance of higher education institutions in the Era of IR 4.0: A multi-analytical SEM& ANN

perspective. *Technological Forecasting & Social Change*, 173(2021), 1-16.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121119>

Bellaj, M. Dahmane, A.B., Boudra, S. y Sefian, L. (2024). Big Data ANALYTICS IN Higher Education: A new Adaptative Learning Analytics Model Integrating Traditional Approaches. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 18(6), 24-39. <https://doi.org/10.3991/ijim.v18i06.46289>

Chávez, M.D., Ceballos, H.G., Cantú-Ortiz, F.J. (2020). A data analytics approach to contrast the performance of teaching (only) vs research professors, *International Journal in Interactive Design and Manufacturing*, 14, 1577-1592. <https://doi.org/10.1007/s12008-020-00713-5>

Eken, S. (2020). An exploratory teaching program in big data analysis for undergraduate students. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 11, 4285-4304. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02447-4>

El Alfy, S. Gómez, J.M. y Dani, A. (2019). Exploring the benefits and challenges of learning analytics in higher education institutions: a systematic literature review. *Information Discovery and Delivery*, 47/1, 25-34. DOI 10.1108/IDD-06-2018-0018

Estrada-Real, A.C. y Cantú-Ortiz. F.J. (2022). A data analytics approach for university competitiveness: the QS world university rankings. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, 16, 871-891. <https://doi.org/10.1007/s12008-022-00966-2>

Foster, C. y Francis, P. (2020). A systematic review on the deployment and effectiveness of data analytics in higher education to improve student outcomes. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 45(6), 822-841. DOI: 10.1080/02602938.2019.1696945

Gaftandzhieva, S. Doneva, R. Atanasova, M. Bliznakov, M. (2022). Using Data Analytics to Monitor Gender Equality in Higher Education Institutions, *International Journal of oEngineering Trends and Technology*, 70(12), 13-19. <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I12P202>

- Gaftandzhieva, S. Hussain, S., Hilcenko, S., Doneva, Boykova, K. (2023). Data-driven Decision Making in Higher Education Institutions: State-of-play. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6), 397-405. https://thesai.org/Downloads/Volume14No6/Paper_42-Data_driven_Decision_Making_in_Higher_Education_Institutions.pdf
- Hwang, S.Y. y Hanson, M. (2021). Learning Analytics and Privacy: A Library Perspective. *Internet Reference Services Quarterly*, 25(3), 69-72. <https://doi.org/10.1080/10875301.2021.1946456>
- Kalema, B. y Segooa, A.M. (2023). Big Data Analytics Artefact for Outcome-Based Funding Prediction in South African Public Universities. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 15(1), 1-28. DOI: 10.4018/IJSSMET.334220
- Khaw, T.Y.y Teoh, A.P. (2022). The influence of big data analytics technological capacities and strategic agility on performance of private higher education institutions. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 15(5), 1587-1599. DOI 10.1108/JARHE-07-2022-0220
- Kibe, L.W., Kwanya, T. y Owano, A. (2020). Relationship between big data analytics and organizational performance of the Technical University of Kenya and Strathmore University in Kenya. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 69(67), 537-556. DOI 10.1108/GKMC-04-2019-0052
- Larre-Bolaños-Cacho, M., Hernández-Alamilla, S., Fuentes Valdéz, R.Najera-García, P. (2020). Data Analytics and Cloud Computing vs Breast Cancer: Learning That Helps. *International Journal of Information and Education Technology*, 10(4), 245-251. DOI: 10.18178/ijiet.2020.10.4.1371
- Liu, W. Zhang, Y. y Wang, T. (2022). Research on Students' Satisfaction if Intelligent Learning Based in Text Mining Technology. *Hindawi Computational Intelligence and Neuroscience*, 1-13. <https://doi.org/10.1155/2022/4024263>

- Loebbecke, C. y Picot, A. (2015). Reflections on societal and business model transformation arising from digitalization and big data analytics: A research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 1-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsis.2015.08.002>
- Losi, H.J., Isaacson, E.V., Boyle, D.M. (2022). Integrating Data Analytics into the Accounting Curriculum: Faculty Perceptions and Insights. *Issues in Accounting Education*, 37(4), 1-23. DOI: 10.2308/ISSUES-2021-086
- Lesjak, D. Natek, S. y Kohun, F. (2021). Big data analytics in higher education. *Issues in Information Systems*. 22(4), 320-333. DOI: https://doi.org/10.48009/4_iis_2021_346-359
- Najim, M.G., Elias, N.F., Lam, M.C.L. Abusamhadana, y Ahmad, N.A. (2022). Big data analytics adoption at higher education institutions in Iraq, *Journal of Theoretical an Applied Information Technology*, 100, (9), 3157-3170. <http://www.jatit.org/volumes/Vol100No9/35Vol100No9.pdf>
- Nguyen, A., Gardner, L. y Sheridan, D. (2020). Data Analytics in Higher Education: An Integrated View. *Journal of Information Systems Education*, 31(1), 61-71.
- Mago, B. y Khan, N. (2021). A Proposed Framework for Big Data Analytics in Higher Education, *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(7), 685-691. DOI: 10.14569/IJACSA.2021.0120778
- Marchena, S. G.F. y De La Vega, I. (2021). Adoption of Big Data Analytics and Its Impact on Organizational Performance in Higher Education Mediated by Knowledge Management. *Journal of Open Innovation: Technology Market and Complexity*, 7(221), 1-22. <https://doi.org/10.3390/joitmc7040221>
- Memarian, B. y Doleck, T. (2024). Data science pedagogical tools and practices: A systematic literature review. *Educational and Information Technologies*, 29, 8179-8202. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12102-y>
- Mustapha, I., Rattanawiboonsom, V. y Intanon R. (2023). Data-Driven Insights in Higher Education: Eploring the Synergy of Big Data Analytics and Mobile

- Applications. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 17(20), 21-37. <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i20.45037>
- Palacios, C.A., Reyes-Suárez, J.A., Bearzotti, L.A., Leiva, V. y Marchant, C. (2021). Knowledge Discovery for Higher Education Student Retention Based in Data Mining: Machine Learning Algorithms and Case Study in Chile. *Entropy*, 1-23. <https://doi.org/10.3390/e23040485>
- Pringle, J. y Fritz, S. (2019). The university brand and social media: using data analytics to assess brand authenticity. *Journal of Marketing for Higher Education*, 29(1), 19-44. <https://doi.org/10.1080/08841241.2018.1486345>
- Prinsloo, P. (2019). A social cartography of analytics in education as performative politics. *British Journal of Educational Technology*, 50(6), 2810-2823. doi:10.1111/bjet.12872
- Sabulsky, G. (2019). Analíticas de aprendizaje para mejorar la enseñanza y el seguimiento a través de entornos virtuales. *Revista Iberoamericana de Educación*, (1), 13-30. <https://doi.org/10.35362/rie8013340>
- Salas-Pilco, S.Z. y Yang, Y. (2020). Learning analytics initiatives in Latin America: Implications for educational researchers, practitioners and decision makers
- Tahiru, F., Parbanath, S. y Agbesi, S. (2023). Machine Learning-Based Predictive Systems in Higher Education: A Bibliometric Analysis. *Journal of Scientometric Research*, 12(2), 436-447. DOI: 10.5530/jscires.12.2.040
- Tarmizi, S.S.A., Mutalib, S., Hamimah, N. Rahman, A. (2019). A Review on Student Attrition in Higher Education Using Big Data Analytics and Data Mining Techniques. *Modern Education and Computer Science*, 8, 1-14. DOI: 10.5815/ijmeecs.2019.08.01
- Tomy, S., y Pardede, E. (2019). Map My Career: Career Planning Tool to Improve Student Satisfaction. *IEEE Access*, 7, 132950-132965. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2940986

- Umamaheswaran, S., Fernandes, S., Venkatesh, V.G., Avula, N. y Shi, Y (2023). What Do Employers Look for in “Business Analytics” Roles? A Skill Mining Analysis, *Information Systems Frontiers*, 1-17. DOI:10.1007/s10796-023-10437-y
- Venkatraman, S., Overmans, A., Wahr, F. (2019). Visualization and Experiential Learning of Mathematics for Data Analytics. *Computation*, 7(37), 1-14. doi:10.3390/computation7030037
- Wang, Z. (2024) Based on big data analysis of the current situation of music teaching in China’s colleges and universities and the innovative development of exploration. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1), 1-23. DOI: 10.2478/amns.2023.2.01021
- Woodside, J., Augustine, J.F.K., Chambers, V., y Mendoza, M. (2020). Integrative Learning and Interdisciplinary Information Systems Curriculum Development in Accounting Analytics. *Journal of Information Systems Education* 31(2), 147-156. <https://aisel.aisnet.org/jise/vol31/iss2/7/>
- Zeineddine, H. Braendle, U, Farah, A. (2021). Enhancing prediction of student success: Automated machine learning approach. *Computers and Electrical Engineering*, 89 (2021), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106903>